

ИЗУЧЕНИЕ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА В ЛИСТЬЯХ ГРУШИ

Караходжаева Гулчехра Мирсобировна, ст.н.с., д.ф.с.н.,

E-mail: karaxadjayeva@bk.ru

Исмаилова Махбуба, научный сотрудник

Научно исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия им. акад.

Махмуд Мирзаева, Ташкентская область, Узбекистан

Аннотация. В статье представлены результаты изучения водного дефицита в листьях сортов груши Вильямс, Мафтуна и гибридов 29/68, 12/36, 49/32 в условиях Ташкентской области. Исследования проводились на опытных участках НИИСВиВ им. акад. М.Мирзаева с использованием общепринятых методов оценки засухоустойчивости плодовых культур в лабораторных условиях. В результате проведенных исследований было установлено, что на уровень водного дефицита в листьях сильное влияние оказывают влажность почвы, температура воздуха и биологические характеристики сорта.

Ключевые слова: груша, сорт, гибрид, засухоустойчивость, водный дефицит, влажность почвы

Abstract. The article presents the results of studying drought resistance in Williams and Maftuna pear varieties, as well as hybrids 29/68, 12/36, and 49/32 under the conditions of the Tashkent region. The research was conducted on experimental plots of the Academician M. Mirzaev Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking using generally accepted methods for assessing drought resistance of fruit crops in laboratory conditions. As a result of the conducted research, it was established that soil moisture, air temperature, and the biological characteristics of the variety strongly influence the level of water deficit in the leaves.

Keywords: pear, variety, hybrid, drought resistance, water deficit, soil moisture

Груша (*Pyrus L*), как плодовая культура известна с древнейших времен и в настоящее время произрастает в самых различных зонах мира. Она высоко ценится за вкусовые и технологические качества плодов и по распространению занимает среди семечковых плодовых культур в регионах с умеренным климатом второе место, уступая лишь яблоне. Популярность этой культуры у населения обусловлена обильной урожайностью, высокими питательными, диетическими и технологическими качествами продукции. В производственных насаждениях груша, несмотря на свою ценность, по-прежнему занимает малую площадь. Это связано с дефицитом сортов, обладающих комплексом хозяйственно-ценных биологических свойств.

Важным биологическим свойством сорта, определяющим возможность его возделывания в районах с засушливым летом, является засухоустойчивость. У большинства сортов груши при повышении температуры воздуха и понижении влажности, т.е. при засухе, снижается урожайность, увеличивается осыпаемость плодов, наблюдается их

недоразвитость, ухудшение товарных свойств и вкусовых качеств. Устойчивыми к засухе можно считать те сорта, которые в процессе онтогенеза не только приспосабливаются к этому негативному явлению, но и нормально растут, а также воспроизводятся [5,6].

Засухоустойчивыми можно называть растения, способные в процессе онтогенеза приспособляться к действию засухи и осуществлять в этих условиях рост, развитие и воспроизведение благодаря наличию ряда свойств, возникших в процессе филогенеза под влиянием условий существования и естественного отбора. Засухоустойчивость можно изучать только на фоне той или иной степени засухи [1].

Исследования проводились в опытных участках НИИСВиВ им. акад. М.Мирзаева. Резко континентальный климат опытного участка проявляется в значительных и часто неожиданных, внезапных изменениях в течение весны и осени, в различные годы. Атмосферных осадков выпадает по многолетним данным в среднем за год 509 мм. Основная их масса приходится на период с

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKNILARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

ноября по апрель, а в летние месяцы (с июня по сентябрь) дождей не бывает. Продолжительность дней с активными температурами (+10°C и выше) достигает 196-230. Относительная влажность воздуха колеблется от 46 до 75%, в отдельных случаях и в летние месяцы может падать до 13%.

Почва опытного участка представляет собой поливные типичные сероземы с глубоким залеганием грунтовых вод. Содержит от 19 до 23% карбонатов, слабощелочная Рн-7,1, слабо структурная со склонностью образовывать корку и уплотняться.

Исследования проводились по методике – Э.А. Гончаровой (1988) в лабораторных условиях. Дефицит воды в листьях определялся в процентах к ее общему содержанию в состоянии полного насыщения и вычислялся по формуле: $ВД=(Вп \times 100)/В$, где ВД-водный дефицит; Вп-вода поглощенная при насыщении листьев, которая определялась разницей массы листьев до и после их полного насыщения; В-наличия воды, разница между массой листьев после полного насыщения водой и массой сухой навески.

Объектом исследований служили сорта груши Вильямс, Мафтуна и гибриды 29/68, 12/36, 49/32.

Уровень воды в листьях является показателем засухоустойчивости деревьев. Засухоустойчивые деревья менее чувствительны к водному дефициту листьев. Обычно длительный водный дефицит листьев ведет к падению интенсивности роста, фотосинтезу и оттока ассимилянтов, в

результате чего резко снижается продуктивность растений. Поэтому засухоустойчивые деревья более продуктивны и дают плоды лучшего качества [4].

Как было выше сказано, показателем засухоустойчивости является уровень воды в листьях. Анализы проводились в летний период в зависимости от влажности воздуха и почвы, а также от температуры воздуха.

Наблюдается различный водный дефицит листьев до и после полива участка. Независимо от различной влажности почвы наиболее высокий водный дефицит наблюдался в дневные часы и наиболее низкий в утреннее время до восхода солнца. Водный дефицит наиболее заметен до полива участка при низкой влажности почвы. После полива, когда влажность почвы относительно высокая, различия водного дефицита менее заметны.

До полива в вариантах опыта наблюдалась низкая влажность почвы 14,2 %. В утренние часы водный дефицит составил у сортов Вильямс 10,1% и Мафтуна 9,5 %. В дневное время при повышении температуры различие между сортами составило 2,3%, между гибридами 1,4% и вечером разница составила соответственно 1,6; и 1,3%. После полива это тенденция сохранилась, и разница составила соответственно утром в 5⁰⁰ часов у сортов 0,9, у гибридов 1,5%, днем в 13⁰⁰ это разница составила 0,6, а вечером 1,9%. Во всех сортах и гибридов наблюдалось более низкие показатели водного дефицита в утренние часы. После полива с увеличением влажности почвы, водный дефицит снизился (таблица 1).

Таблица 1.

Водный дефицит в листьях груши, %

Показатели	До полива (июнь II декада)			После полива (июль I декада)		
	5 ⁰⁰	13 ⁰⁰	18 ⁰⁰	5 ⁰⁰	13 ⁰⁰	18 ⁰⁰
Сорта и гибриды						
Вильямс	10,1	16,9	14,4	8,2	13,2	12,1
Мафтуна	9,5	14,6	12,8	7,3	12,6	10,2
29/68	8,3	17,1	12,5	9,4	12,2	12,9
12/36	8,6	17,9	12,3	9,9	13,3	12,0
49/32	7,2	18,5	13,6	10,9	14,2	11,5
Температура воздуха, °C	24,0	41,5	37,5	21,5	39,8	31,4
Относительная влажность	74	61	66	77	65	67

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

воздуха, %						
Влажность почвы, %		14,2			19,5	

В результате проведенных исследований было установлено, что дефицит воды утром был минимальным, днем достигает максимума, а вечером незначительно снижается. Водный дефицит в листьях был более заметен перед поливом, после полива

когда влажность почвы увеличилась, наблюдалось уменьшение.

Водный дефицит листьев у изученных сортов и гибридов груши в дневное время до полива отличается от 14,6 % у сорта Мафтуна до 18,5% - у гибрида 49/32.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Генкель П. А. Физиология жаро — и засухоустойчивости растений. — М.: Наука, 1982. — 280 с.
2. Гончарова Э.А. Оценка устойчивости к разным стрессам плодово-ягодных и овощных (сочноплодных) культур.//Методическое указание по засухоустойчивости. Л.,1988. — С. 46-62.
3. Имаралиева Т.Ш. Вододерживающая способность листьев груши // Ж. Известия НАН КР, 2023. № 6. – С. 51–57.
4. Кушниренко М. Д. Физиология водообмена и засухоустойчивости плодовых культур. Кишинёв: Штиинца, 1975. 215 с.
5. Лжын А.С. Устойчивость сортов груши к абиотическим стрессорам и методы её повышения. Автореф. дисс. канд. с-х.наук. – Мичуринск-наукоград РФ, 2013. – С. 23.
6. Сатибалов, А.В. Селекция груши с учётом агробиологических требований современного садоводства // В Трудах Кубанского государственного аграрного университета.– Вып. 3. – Краснодар: КубГАУ, 2006. – С. 148–155.